

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

IV (30)

თბილისი
2023

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
Department of Ethnology of Georgia

**MATERIALS FOR GEORGIAN
ETHNOGRAPHY**

IV (30)

Tbilisi
2023

რედაქტორი: დოქტ. ქეთევან ხუციშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რედკოლეგია: დოქტ. ნინო მინდაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. გიორგი ჭეიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. ნინო აბაკელია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), დოქტ. ქეროლ ფუშე (ედინბურგის უნივერსიტეტი), დოქტ. სუზანე ფელინგსი (ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი), დოქტ. ვალერი ვაშაკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

დაიბეჭდა:

Editor: Dr. Ketevan Khutsishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology)

Edotorial Board: Dr. Nino Mindadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Nino Abakelia (Iia State University), Dr. Giorgi Cheishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Carole Faucher (The University of Edinburgh), Dr. Susanne Fehlings (Goethe Universsity Frankfurt), Dr. Valeri Vashakidze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology).

Published

ISSN 2667-9582

კრებული “მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის” (მსე) განკუთვნილია დარგის სპეციალისტებისა და ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის თემატიკით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისთვის. კრებული მოიცავს თემატურად მრავალფეროვან საკითხებს, ტრადიციული და თანამედროვე ეთნოლოგიური პრობლემები გაანალიზებულია განსხვავებული მეთოდოლოგიური მიდგომებით, რაც კრებულს მიმზიდველს ხდის ფართო საზოგადოებისთვის.

გამომცემლობა „**უნივერსალი**“, 2023

თბილისი, 0186, ა. პოლიბაოვსკაინის №4, ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02
E-mail: universal505@yml.com; gamomcemlobauniversal@gmail.com

შინაარსი CONTENTS

წინასიტყვაობა

Preface

აბაკელია ნინო.....

მიითი და სიმბოლო სვანურ სამონადირეო მითო-რიტუა-
ლურ კომპლექსში

Abakelia Nino

Myth and symbol in the hunting mythic-ritual complexes of
the Svans

აზიკური ნანული

ქართული ხალხური მხატვრული ქსოვილები
(თუშური ჯეჯიმიანი საფენ-საგებლები)

Azikuri Nanuli

Georgian Artistic Tradition of Folk Weaving
(‘*Jejimi*’ style covers and rugs from Tusheti)

გვიმრაძე თეიმურაზი.....

ეთნოლოგიის კათედრა თბილისის სახელწიფო უნივერსი-
ტეტში

Teimuraz Gvimradze

Department of Ethnology at Tbilisi State University

გუჯეჯიანი როზეტა.....

რელიგიური ვითარების ტრანსფორმაციის პროცესი სვა-
ნეთში გვიანი შუასაუკუნეებიდან დღემდე (ტერმინი
„პაპ“/„ბაპ“)

Gujejiani Rozeta

The process of transformation of the religious situation in
Svaneti from the late Middle Ages to the present day (the term
"Pap"/"Bap")

ვახტანგაშვილი გიორგი

კულტივაცია ოკუპაციის წინააღმდეგ: მინათმოქმედების როლი რუსული მავთულხლართების პრობლემის კონექსტში (დიცის დევნილთა დასახლების მაგალითზე)

Vakhtangashvili Giorgi

Cultivation versus Occupation: the Role of Agriculture in Challenging the Russian Barbed Wires in the IDP Settlement of Ditsi

კომახიძე ბორისი

ქალაქი ცვლილებების პირობებში: ზესტაფონის ურბანული ტრანსფორმაცია

Komakhidze Boris

The City in Transition: Urban Transformation in Georgia's Industrial City of Zestaponi

მამარდაშვილი გიორგი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეთნოლოგიური კინოფონდი -ვიზუალური ანთროპოლოგიის შესანიშნავი კოლექცია

Mamardashvili Giorgi

Ethnological Film Fund of the National Museum of Georgia – an outstanding collection of visual anthropology

მინდაძე ნინო

ხალხური რელიგიური სისტემა და ეკოლოგიური ტრადიციები

Nino Mindadze

Folk Religious System and Ecological Traditions

ფაცაცია დავითი

ლოდინისა და ყოველდღიურობის ეთნოგრაფია ზუგდიდის
დეწნილთა დასახლების მაგალითზე

Patsatsia Davit

Ethnographies of Waiting and Everyday Life on the Case of
Zugdidi Settlement of Internally Displaced Persons

ქამუშაძე თეა

პანდემიის ეფექტი – როცა სახელმწიფო მარნეულში შეხ-
ვდა მოქალაქეებს

Kamushadze Tea

Affect of Pandemics – When the State Met Citizens in
Marneuli

ჩალაძე მარიამი

ცხრა სართულიანი კორპუსის ყოველდღიურობა: სივრცი-
სა და ადგილის ეთნოგრაფიული გააზრება დიდი დიღმის
დასახლებაში

Chaladze Mariam

Ethnographic understanding of space and place in Didi
Dighomi settlement (The everyday life of one 9-storey
residential building)

ჩირგაძე ნინო

სოციალური ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები (ხევის
ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით)

Chirgadze Nino

Folk traditions of social ecology (according to Khevi
ethnographic data)

ბიორგი ვახტანგაშვილი

კულტივაცია ოკუპაციის წინააღმდეგ: მინათმომკვლეობის როლი რუსული მავთულხლართების პრობლემის კონექსტში (დიცის დევნილთა დასახლების მაგალითზე).¹

სტატიაში, უსულო აგენტობის ანთროპოლოგიისა² და გარემოს ანთროპოლოგიის თეორიულ კონტექსტში, განხილულია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ საკუთარი ინიციატივითა და რესურსებით, სოფელ დიცში შექმნილ მცირე დასახლებაში მინათმომკვლეობის როლი „მცოცავი ოკუპაციისა“ და „ბორდერიზაციის პროცესში“. სტატია წარმოადგენს ავტორის მცდელობას თანამედროვე ანთროპოლოგიური თეორიების მოხმობით, ახლებურად იქნას გაანალიზებული ქართული სამეცნიერო დისკურსისათვის აქტუალური პრობლემა.

აგენტობის ცნებას ანთროპოლოგიაში მრავალრიცხოვანი განმარტებანი და განვითარების ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია, რაც ამ საკითხის სიღრმისეულ თეორიულ გააზრებას აქტუალურს ხდის (Dobres, 2000, 3). მათ შორისაა არჯუნ აპადურიას შრომები გლობალიზაციის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, თანამედროვე მსოფლიოში ინდივიდები საკუთარ ეკონომიკურ და კულტურულ გამოცდილებებს თავადვე აყალიბებენ და ქმნიან

¹ სტატიაში გამოყენებული ემპირიული და ნაწილობრივ თეორიული მასალა ეფუძნება ჩემს სამაგისტრო ნაშრომს (ყოველდღიური ყოფა და ცხოვრება საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან, თბილისი, 2021) და ეთნოგრაფიულ დღიურს.

² ორიგინალში – Nonhuman Agents. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ცნების პირდაპირი ქართული თარგმანი (არაადამიანური) ადამიანის მიერ ჩადენილი უარყოფით ქცევის (რასაც თან სხვა არსების ტანჯვა მოსდევს), ანდა ადამიანის შესაძლებლობებს მიღმა არსებული მოქმედების მნიშვნელობას ატარებს, ეს სიტყვათმეთანხმება ვთარგმნე, როგორც უსულო. აქედან გამომდინარეობს მისი სხვადასხვა ფორმებიც – უსულო აგენტი, უსულო აგენტობა და ა.შ.

აგენტობას – ინდივიდთა შესაძლებლობას იმოქმედონ დამოუკიდებლად და მიიღონ გადაწყვეტილებანი (Appadurai, 1990, 297). აპადურაის მსჯელობა თავის მხრივ, ეხმაურება ანტონი გიდენსის მიერ აღწერილ ურთიერთობას აგენტობას (ინდივიდუალურ არჩევანსა) და სტრუქტურას (სოციალურ ორგანიზაციას) შორის. გიდენსმა სტრუქტურისა და აგენტობის, როგორც ურთიერთდამოკიდებული ფენომენების აღწერისას აღნიშნა, რომ „სისტემის სტრუქტურული თავისებურებანი წარმოადგენენ მათ მიერ რეკურსიულად წარმოებული პრაქტიკების როგორც შუამავლებს, ასევე მათ უშუალო შედეგებს“ [Giddens 1984, 25, ციტირებულია Whittington, 2015, 149]. ამ სოციალურმა თეორიამ ინდივიდუალური მოქმედებისა და სოციალური ორგანიზაციის ურთიერთმიმართების საკითხის ირგვლივ რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეფინიციის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი.

ამ მრავალრიცხოვან განმარტებათაგან ჩემი მასალის ეთნოგრაფიული ანალიზისათვის, გამოვიყენე ანთროპოლოგ ლაურა ეიჰერნის აგენტობის, დეფინიცია, როგორც „მოქმედების უნარი, რომელიც სოციოკულტურული ფაქტორების შუამავლობის ხარჯზე არსებობს“ (Ahearn 2001, 112). აგენტობის ცნებასთან დაკავშირებით ანთროპოლოგიისათვის რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემათაგან, არსებითია იმის განსაზღვრა, მოიცავს თუ არა ეს ცნება მხოლოდ ადამიანებს. ამდენად, რამდენად შესაძლებელია ამ კრებსითი კატეგორიის ქვეშ მოვიაზროთ ადამიანთა გაერთიანებები ანდა სულაც ადამიანთა ყოფისა და ბუნებისათვის დამახასიათებელი უსულო საგნები.

ამ საკითხის გასაგებად ადამიანური აგენტობის განმარტებაა საჭირო. ამისათვის შეიძლება კარპის მიერ წარმოდგენილი „აქტორისა“ და „აგენტის“ ბინარული წყვილი იქნას გააზრებული (Karp 1986). კარპი მიიჩნევს, რომ აქტორი წარმოადგენს ადამიანის იმგვარ ტიპს, რომლის მოქმედებაც წინასწარ განსაზღვრული და კონკრეტულ კულტურაში დამკვიდრებული წე-

სებით იმართება, ხოლო აგენტობა მიესადაგება ადამიანს, რომელმაც დომინანტური ძალაუფლების სისტემაზე გავლენის მოხდენა და მის უშუალო გარე სამყაროში ცვლილებების შეტანა განიზრახა (Karp 1986, 137).

აგენტის ძალისხმევა, რომ მოახდინოს მის უშუალო სოციო-კულტურულ რეალობაზე გავლენა ხშირ შემთხვევაში, სცილდება ინდივიდუალურ საზღვრებს, რასაც დღის წესრიგში შემოაქვს აგენტობის, როგორც არა ინდივიდუალისტური, არამედ კოლექტიური გაგება – ის ხომ კონკრეტული სამოქმედო მიზნით გაერთიანებული ინდივიდებს მოიცავს (Wertsch et al, 1993). ამგვარი გაგება ერთი მხრივ, გამომდინარეობს ლევ ვიგოცკის (Vygotsky 1978) პედაგოგიური თეორიიდან, რომელშიც განვითარების პროცესში ინდივიდის უშუალო გარემოცვის მნიშვნელოვანი როლია წარმოჩენილი. მეორე მხრივ, ის ემყარება გრეგორი ბეიტსონის (Bateson 1972) მოსაზრებებს აგენტობაზე, რომელიც თავისი არსით, კოლექტიური ფენომენია და მოიცავს იმგვარ „მედიაციურ საშუალებებს“, როგორიცაა მაგალითად ენა (Wertsch et al 1993, 352). ტერმინ აგენტობის ზემოთქმული დეფინიციების ანალიზი მაძლევს მოსაზრების გამოთქმის საფუძველს, რომ ანთროპოლოგიაში ეს კონფეფცია სცდება ინდივიდუალური მოქმედების საზღვრებს და მოიცავს ფართო საზოგადოების წიაღში არსებულ მარკერებს. ეს მარკერები კი სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მიზეზების გამო, მჭიდროდ არიან დაკავშირებული სოციალური და კულტურული ერთობების ყოფასა და ცხოვრებასთან.

წარმოდგენილ დაშვებას მივყავართ აგენტობის კიდევ ერთი – კულტურულ რელატივისტური ბუნების თავისებურებასთან. რობერტ დესჯარლაისმა (Desjarlais 1997) ბოსტონში უსახლკარობის პრობლემის ეთნოგრაფიულად შესწავლისას შემოგვთავაზა მტკიცება, რომ მის მიერ შესწავლილი სოციალური

ჯგუფის აგენტობა მხოლოდ იმ სოციო-კულტურულ კონტექსტში შეიძლება შექმნილიყო, რომელიც მას ეთნოგრაფიულ ველზე დახვდა. ამდენად, ეს ავტორი აღნიშნავს, რომ აგენტობა შეუძლებელია ონტოლოგიურად აპრიორული იყოს კონკრეტულ კონტექსტთან შედარებით, არამედ პირიქით – ის წარმოიშვება კონკრეტულ სივრცე-დროში არსებული პოლიტიკური, კულტურული და სოციალური კონტექსტის წიაღში (Desjarlais 1997, 204).¹ იმავე მოსაზრებას ავითარებს ენდრიუ პიკერინგიც, რომელიც წერს:

„ადამიანთა განსხვავებულ კულტურებსა და მატერიალურ სამყაროებში შესაძლოა ერთმანეთისაგან საკმაოდ განსხვავებული მოქმედების საშუალებანი არსებობდეს იმასთან შედარებით, რასაც, როგორც წესი ჩვენ მათ მივანერთ“ (Pickering 1995, 245).

აგენტობის კულტურულ-რელატივისტური და, შესაბამისად, მრავალშრიანი ბუნების განხილვის შემდეგ, მკითხველის ყურადღებას ამ ცნებითი კატეგორიის ქვეშ ადამიანთა ყოფისათვის დამახასიათებელი უსულო საგნების ანდა მატერიალური კულტურის ელემენტების მოქცევის პრობლემისაკენ მივმართავ.

ამ საკითხის ირგვლივ, მე-20 საუკუნის მიწურულიდან საკმაოდ აქტუალური გახდა მატერიალისტური მიდგომის სახელით ცნობილი თეორია სოციალურ მეცნიერებებში, ასევე „ახალი მატერიალიზმი“, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის კვლევები (STS) და რაც მთავარია, აქტორისა და ქსელის თეორია (Actor-Network Theory, ANT). განზოგადებულად რომ ითქვას,

¹ შეიძლება გავიხსენოთ კიდევ ერთი დებატი ანთროპოლოგიაში ონტოლოგიისა და ეპისტემოლოგიის შესახებ, რომლის მიხედვითაც, ანთროპოლოგიის ამოცანა არა კონკრეტული ფენომენის არსებობის დამტკიცება, არამედ ამ ფენომენის ირგვლივ, მოსაზრებათა და კულტურულ მსოფლმხედველობათა გადმოცემა და ანალიზია (იხ. Soumhya (რედ.) 2010, 158-168, ციტირებულია ვახტანგაშვილი 2022, 113).

ყველა ამ ახალ თეორიულ მიმართულებას აერთიანებს ის, რომ უსულო აგენტებს ისეთივე მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა, როგორც ადამიანებს (Sayes 2014, 135).

თანამედროვე თეორიტიკოსი ანთროპოლოგები მარტინ ჰოლბრაადი და მორტენ აქსელ პედერსენი აღნიშნავენ, რომ ადამიანებისა და მატერიალური ობიექტების, როგორც სულიერი და უსულო აგენტობების მიმართ, არსებობს ორი – ჰუმანისტური და პოსტ-ჰუმანისტური მიდგომა, რომელთაგანაც პირველი მათგანი უკავშირდება ალფრედ გელის, ხოლო მეორე – ბრუნო ლატურის სახელებს (Holbraad, Pedersen 2017, 203-205). ამ ორ არგუმენტს შორის პრინციპული განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ჰუმანისტური მიდგომა ცდილობს უჩვენოს ის მჭიდრო კავშირი, რაც ადამიანებსა და საგნებს შორის არსებობს, რა დროსაც მიჩნეულია, რომ ადამიანთა საქმიანობა და არსებობა პირდაპირ და უშუალოდ აღიბეჭდება მატერიალურ საგნებზე. სხვა სიტყვებით – ნაკლებად იცვლება ონტოლოგიური დიქტომია ადამიანებსა და საგნებს შორის, რა დროსაც საგნების, როგორც ადამიანებთან პირდაპირ დაკავშირებული აგენტობების სტატუსი მუდმივად აქტუალურია. რაც შეეხება პოსტ ჰუმანიზმს, ბრუნო ლატურმა ადამიანებსა და საგნებს შორის სულ სხვაგვარი ონტოლოგიური მიდგომა შემოგვთავაზა. ამგვარი მიდგომისთვის ნიშანდობლივია საგნების, როგორც დამოუკიდებელი აგენტობების როლის წარმოჩენა, რომლებიც დამოუკიდებელი მყოფობით გამოირჩევიან და ხშირ შემთხვევაში სხვა (მათ შორის ადამიანების) აგენტობებზე საერთოდ არ არიან დამოკიდებულნი (Holbraad, Pedersen 2017, 202-205). განვიხილოთ ლატურის აქტორისა და ქსელის, როგორც უსულო აგენტობების დამოუკიდებელი კონსტიტუციის განსაზღვრის თეორიული მიდგომა.

უსულო აგენტების გამოკვლევით, ლატურმა სცადა გადმოეცა მოდერნიზმის პროექტის მთავარი მახასიათებელი (ლა-

ტური 2014). მისი აზრით, მოდერნიზმს უკავშირდება ბუნებისა და კულტურის ხელოვნურად შექმნილი ბინარული ოპოზიციის გაჩენა, რაც გამოიწვია ჰობსისა და ბოილის ცნებითი კატეგორიების დასავლურ აზროვნებაში დამკვიდრებამ, უფრო კონკრეტულად კი ერთმანეთისაგან საზოგადოებრივი ძალის, იგივე ძალაუფლებისა და მეორე მხრივ – ბუნების ძალის გამიჯვნამ. ამ ორიდან, პირველი სამართლის სუბიექტია, მეორე კი – მეცნიერების შესწავლის საგანი (ლატური 2014, 42). ლატურმა უსულო აგენტობის ცნების შემოტანით, სცადა დაესაბუთებინა ის ურთიერთკავშირი, რაც მისი აზრით, მოდერნულობის მიერ ხელოვნურად გამიჯნულ ადამიანურ და უსულო სამყაროებს შორის არსებობს, არადა სინამდვილეში ჩვენი რეალობა უსულო და სულიერ სამყაროებს შორის არსებული კომპლექსური ურთიერთობების ქსელით ხასიათდება. ამ ქსელების მახასიათებელი კი ისაა, რომ ადამიანური და უსულო აგენტობები აქტიურად არიან ჩართულნი სოციალურ პროცესში და ერთმანეთის გარდაქმნასა თუ ფუნქციონირებას განაპირობებენ.

ბუნებისა და საზოგადოების ხელოვნური დიქტომიის აბსურდულობის დასამტკიცებლად, ლატურს მისი თანამემამულე ანთროპოლოგის – კლოდ ლევი-სტროსის ციტატა მოჰყავს ავტობანზე საავტომობილო მოძრაობის თავისებური ბუნების შესახებ:

„[საავტომობილო მოძრაობა] მძლოლთა განზრახვების მიერ გაადამიანურებულ ბუნების ძალათა სისტემებს უპირისპირებს ფიზიკური ენერჯის მიერ ბუნების ძალებად გარდაქმნილ ადამიანებს, რომლებიც ფიზიკური ენერჯის მედიატორები ხდებიან. აქ ველარც ისეთ ოპერაციას ვნახავთ, რომელსაც აგენტი ინერტულ ობიექტზე ახორციელებს, და ველარ უკუქმედებას, რომელსაც აგენტის როლამდე ამალღებული ობიექტი აწარმოებს რაიმე სუბიექტზე ისე, რომ ეს უკანასკნელი მის სასარგებლოდ უსასყიდლოდ განიძარცვავს თავს [...] არსებები ერთმანეთს ერთდროულად სუბიექტისა

და ობიექტის როლებში უპირისპირდებიან...“ [Levi-Strauss 1962, 294], ციტირებულია: [ლატური 2014, 72-73].

კლოდ ლევი-სტროსზე დაყრდნობით, ლატურმა გვიჩვენა სამეცნიერო კონცეპტუალურ აპარატში არსებული ის ხარვეზი, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში სულიერი და უსულო აგენტების თანაკვეთის დანახვაში გვიშლის ხელს. სხვა სიტყვებით, მან ყურადღების გადატანა სცადა ჰიბრიდების¹ გაჩენის პროცესზე – იმგვარ სიტუაციებზე, რომლებშიც ბუნებისა და კულტურის ერთი შეხედვით მკაფიოდ დეტერმინირებული წევრები მათ სამოქმედო სივრცეში (ქსელში) ერთმანეთის ადგილებსა თუ ფუნქციებს შეითავსებენ. ამგვარი შეთავსების არსის გასაგებად, საჭიროა აგენტების უმთავრეს – მედიატორულ ფუნქციაზე იქნას ყურადღება გამახვილებული.

აქტორისა და ქსელის მომდევნო თეორეტიკოსმა მაიკლ კალუნმა (Callon 1991) შემოგვთავაზა უსულო აგენტების კიდევ უფრო სრული დეფინიცია, რომელიც ლატურის (Latour 1992) მოსაზრებების შემავსებლად შეიძლება იქნას მიჩნეული. მან პირველ რიგში, განასხვავა შუამავლები მედიატორებისაგან² რომელთაგანაც ამ უკანასკნელს მან ქსელში უბრალოდ შუამავლობის როლზე გაცილებით ფართო და მნიშვნელოვანი – ტრანსფორმაციული ფუნქცია მიანიჭა. მისი აზრით, უსულო აქტორები, როგორც მედიატორები არსებობენ სხვა აქტორებს შორის და მათ შორის არსებული ურთიერთობების სტატუსს კვოს მუდმივად ცვლიან (Callon 1991, 134; Latour 1992, 229). მისივე თქმით:

„მედიატორები მუდმივად განსაზღვრავენ იმ ქსელების რაობას, რომლებშიც თავად იმყოფებიან – ადამიანური და

¹ უფრო დანვრილებით ჰიბრიდების, როგორც ადამიანური და უსულო აგენტობების სიმბიოზის საილისტრაციოდ, იხილეთ ლატურის ცნობილი მსჯელობა იარაღის კონტროლის შესახებ ამერიკაში Latour 1999.

² ორიგინალში: Intermediaries and mediators.

უსულო, ინდივიდუალური და კოლექტიური აგენტების არსებობას. ეს რაობის განსაზღვრა მათივე როლების, იდენტობებისა და პროგრამების განსაზღვრით იწყება, რაც თავიდან ბოლომდე იმ ურთიერთობების ტიპზეა დამოკიდებული, რომლებშიც ისინი არიან ჩართულნი... აქტორები ერთმანეთს განსაზღვრავენ იმ მედიატორების დახმარებით, რომლებსაც ისინი შემოიტანენ მიმოქცევაში... მედიატორები აქტორების სინონიმურ მნიშვნელობას წარმოადგენენ“ (Callon 1991, 139-140).

სხვა აქტორებს შორის არსებული მედიატორული როლის გარდა, მნიშვნელოვანია უსულო აგენტების მორიგი თავისებურებაც გავიხზოთ. ლატურის მიხედვით (Latour 2005), უსულო აქტორები ერთი მხრივ, დაჯილდოებულნი არიან ქსელის მიერ მინიჭებული კონკრეტული კომპეტენციების კომპლექტით, მეორე მხრივ კი მათი მაფორმირებელი სხვა აქტორებისაგან სანაცვლოდ ასევე კომპეტენციების გარკვეულ რაოდენობას ითხოვენ. ამდენად, უსულო მედიატორები ამგვარი გაგებით, ერთი მხრივ, ცირკულაციის პროცესში იცვლებიან, მეორე მხრივ კი, თავადვე ცვლიან ცირკულაციის პროცესს. ამასთან, ისინი არც საზოგადოებების ტრანსცენდენტალურ პირობებს, არც სხვა აქტორების მაფორმირებელ შავ ყუთებსა და არც ადამიანთა ქცევის უბრალო განმაპირობებელ ფაქტორებს წარმოადგენენ – ისინი ამ მარტივი კაუზალობების მიღმა დგანან (Latour 2005, 70).

ჩემს მიერ გაანალიზებულ თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ითქვას, რომ აგენტობა თანაბრად მოიცავს როგორც ადამიანური, ასევე უსულო აგენტების იმ მოქმედებების ნაკრებს, რომლებიც მათ უშუალო სოციო-კულტურულ გარემოშია წარმოშობილი და მასზე ზეგავლენის მოხდენის უნარით გამოირჩევა. მისი წარმოშობა დაკავშირებულია ბუნებისა და კულტურის დიქოტომიის გადალახვასა და მათი შემადგენელი ელემენტების მიერ როლების ურთიერთშეთავსე-

ბის რთულ პროცესთან, რაც როგორც წესი, როგორც ადამიანური, ისევე უსულო აგენტთა დიდი რაოდენობის ჩართულობით ხასიათდება. გარდა ამისა, აგენტობა ყოველთვის კონტექსტურია – მისი ფორმირება ყოველთვის უკავშირდება სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური თუ სხვა მიკრო და მაკრო ფაქტორების ზეგავლენას.

წარმოდგენილი თეორიული განხილვის შემდეგ, უკვე შესაძლებელია მსჯელობას მიეცეს უფრო კონკრეტული ხასიათი და საკითხი დავინრობულ იქნას კონკრეტული აგენტობის ანთროპოლოგიურ კონტექსტში განხილვასა და მისი ფორმირების პროცესის ემიკური სიღრმით დანახვაზე (კონკრეტულ ეთნოგრაფიული ველზე მოპოვებული მასალის მოხმობის გზით). ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა პასუხი გაეცეს შეკითხვას – შესაძლებელია თუ არა, რომ მიწათმოქმედება, როგორც ასეთი, წარმოდგენილ იქნას უსულო აგენტობად, რომელსაც ადამიანთა საზოგადოებისა და კულტურის მდგომარეობაზე გარკვეული ზემოქმედების უნარი გააჩნია.

მიწათმოქმედებისა თუ ადამიანის მიერ საცხოვრებელ გარემოსთან ინტერაქციის პროცესის კვლევა გარემოს ანთროპოლოგიის ჩათვლით, თითქმის ყველა ანთროპოლოგიური სკოლისათვის (მათ შორისაა ამერიკული კულტურული ეკოლოგია) იყო აქტუალური. მისი წარმომადგენლები იყვნენ ჯულიან სტიუარტი, ლესლი უაითი, მარვინ ჰარისი, ერიკ ვულფი და ა.შ. მათ თეორიებში მკაფიოდ ჩანს გეოგრაფიული დეტერმინიზმისა და მარტივი რედუქციონისტული მსჯელობების ნიშნები, რაც ამ სკოლის წარმომადგენელთა მთავარი მიზნით – ბუნებრივი გარემოსა და ეკოლოგიის დახმარებით, ადამიანთა კულტურის და საზოგადოების ანალიზით აიხსნება. მაგალითად, შეიძლება გავიხსენოთ ამერიკელ გეოგრაფ ელსოურთ ჰანტინგტონის კლიმატოლოგიური თეორია, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მე-20 საუკუნის ანთროპოლოგიურ კვლევებზე. ჰანტინგტონი იყო

ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც გადაწყვიტა გამოეკვლია რამდენად დიდია ეკოლოგიური ფაქტორების როლი ადამიანთა კულტურის ფორმირების პროცესში (Huntington 1945). ამ პერიოდში მიმდინარე დისკუსიები უკვე სცდება მარტივი რედუქციონისტული მსჯელობის ეტაპს და გაცილებით კომპლექსური ანალიზის გზებით ხასიათდება. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს ის გარემოება, რომ ადრეული თეორიების მსგავსად, გარემო უკვე მიჩნეულია არა ადამიანთა კულტურის ფორმირების მთავარ მიზეზად, არამედ მეორეხარისხოვან – შემზღუდველ ანდა სელექციურ მოცემულობადაც კი, მთავარი აქცენტი კი გადადის კულტურის, როგორც მთავარი ფაქტორის მნიშვნელობაზე გარემოს გარდაქმნის პროცესში. ამერიკელი ანთროპოლოგი ალფრედ კროებერი იკვლევდა რა ჩრდილო ამერიკელ ადგილობრივთა დასახლებებში სიმინდის კულტურის მოყვანის წესებს, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ გარემო, როგორც ასეთი, საერთოდ არ ქმნის სიმინდის მოყვანის წინაპირობებს, მაგრამ გარანტირებულად განაპირობებს იმას, რომ სიმინდის კულტურამ ვერ გაიხაროს (Kroeber 1939, 207-212).

თანამედროვე თეორიებში ეს მიდგომა კიდევ უფრო შეიცვალა და ანთროპოლოგიურმა კვლევებმა მეტად კონტექსტუალური ხასიათი შეიძინა. მოდერნული ე.წ. „დიდი თეორიების“ პოსტმოდერნისტული კრიტიკის კვალდაკვალ მთავარი აქცენტი გლობალურიდან ლოკალურ აღქმებზე გადავიდა. ეს მიდგომა ნათლად ჩანს ჯეიმს კლიფორდის მიერ დახასიათებული ეთნოგრაფიული კვლევის, როგორც „სანახევროდ სიმართლის“ კონცეფციაში (Clifford 1986). მისი შენიშვნით, სოციალური მეცნიერებების ინტერპრეტაციული ბუნებიდან გამომდინარე, სამეცნიერო დებატებში შემოტანილი ნებისმიერი „სიმართლე“ კონკრეტული რიტორიკისა და დისკურსის ნაყოფია, რომლის ფორმირებაშიც ძალაუფლებრივ სისტემას და ისტორიულ კონტექსტს უდიდესი წვლილი მიუძღვის (Clifford 1986, 6-7).

აქედან გამომდინარე, ეთნოგრაფიული კვლევა მარკუსის (Marcus 1995) მიხედვით, აღარაა მიმართული ფართო სისტემის მახასიათებლების რეპრეზენტაციისა და აბსტრაქტული მოდელების შექმნისკენ (Marcus 1995, 99). ამის ნაცვლად, კვლევის არეალი გაფართოვდა და მათ შორის მატერიალური ობიექტების სოციალური კონტექსტის კვლევაც მოიცვალა (Marcus 1995, 106-107). ამგვარი მიდგომა გარემოს ანთროპოლოგიაში კლიფორდ გირცმა (Geertz 1963) დაამკვიდრა.

გირცმა შემოგვთავაზა, რომ ცალკე აღებული კულტურისა და მის საპირისპირო პოლუსზე მყოფი ბუნების კვლევის ნაცვლად, თანაბარი ყურადღება დავუთმოთ იმ ურთიერთმიმართებებს, რომელთა წყალობითაც ადამიანი ერთი მხრივ, ბუნებასთან, მეორე მხრივ კი – მისი უშუალო გარემომცველი სოციალური და კულტურულ პროცესებშია ჩაბმული (Geertz 1963, 6). ამ გაგებით, წინა პლანზე გამოდის ადამიანისა და მის მიერ შექმნილი კულტურული რეალობის – მიწათმოქმედების ახლებური გააზრების საკითხი. გირცის არგუმენტის არსი შესაძლოა მოკლედ იქნას შეჯამებული შემდეგი ციტატით:

„ივეური ბრინჯის ტერასები მჭიდროდ არიან ინტეგრირებულინი შრომის ორგანიზების მეთოდებთან, სოფლის სტრუქტურის ფორმებსა და [საზოგადოების] სოციალური სტრატეგიკაციის პროცესთან“ (Geertz 1963, 9).¹

გირცის სიმბოლური ანთროპოლოგიის პარალელურად, მსგავსი მოსაზრებები აღმოცენდა ამერიკული ეკოლოგიურ-მატერიალისტური თეორიისა და კულტურული ეკოლოგიის წარმომადგენლებს შორისაც, რომლებიც ადამიანთა პოპულაციებსა და გარემოს შორის ურთიერთმიმართებების ძიებისას არ შემოიფარგლებოდნენ გარემოს, როგორც პასიური აქტორის როლით, რომელიც ქმნის კულტურას, თუმცა არანაირ გავლენას

¹ შეადარეთ ადამიანური და უსულო აგენტობების ურთიერთმიმართების შესახებ არსებულ ზემოთხსენებულ მსჯელობას.

განიცდის მისგან. მათი მთავარი ამოცანა სწორედ საზოგადოებებისა და გარემოს ურთიერთგავლენის კვლევა გახდა, რაც კულტურულ კონტექსტზეა დამოკიდებული და ადამიანებისა და გარემოს მრავალმხრივი ინტერაქციის გაგებისკენაა მიმართული (McGee, Richards 2008, 265). ამის მაგალითად გამოდგება ჯულიან სტიუარდის მიერ ფორმულირებული კულტურული ეკოლოგიის კვლევის ობიექტი:

„კულტურული ეკოლოგია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს იმ თავისებურებების კვლევას, რომელთა ემპირიული ანალიზიც ყველაზე ნათლად უჩვენებს გარემოს უტილიზაციის კულტურულად განსაზღვრულ გზებს“ (Steward 1955, 37).

ამდენად, როგორც ანთროპოლოგიურ თეორიაში არსებულ კულტურისა და ბუნების ურთიერთმიმართების პრობლემის შესახებ შექმნილ სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვიდან გამოჩნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ანალიზის კონცეპტუალური ჩარჩო არ შემოიფარგლოს მარტივი გეოგრაფიული დეტერმინიზმის დაშვებებით და ადამიანისა და ბუნების ურთიერთმიმართებების შესწავლისას ერთ მხრივ, ყურადღება გამახვილდეს იმ სოციო-კულტურულ, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ ფაქტორებზე, რომლებიც მოცემული სივრცისა და დროისთვისაა აქტუალური, მეორე მხრივ კი მინათმოქმედებაზე, როგორც ადამიანის გარემოსთან ინტერაქციის პროცესში ფორმირებულ დამოუკიდებელ აგენტობაზე.

ამდენად, მინათმოქმედების, როგორც უსულო აგენტობის წარმოდგენა ამ სტატიაში უკავშირდება რამდენიმე ძირითად მახასიათებლებს:

1. ზემოქმედების უნარს საზოგადოების წევრებს შორის სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნების ანდა გარდაქმნის პროცესზე;

2. კვლავწარმოებისათვის საჭირო სხვადასხვა აგენტის (მედიატორის) მობილიზებასა და მათ ფუნქციურად დატვირთვას;

3. გარემოებების (კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ სხვა მაკრო ფაქტორები) შეცვლის პარალელურად, მის მიერ გამოვლენილ ადაპტაციურ უნარებს;

სტატიაში წარმოდგენილი ეთნოგრაფიული მასალა გორის რაიონის სოფელ დიცში მინათმოქმედების, როგორც უსულო აგენტობის შესახებ შესაძლოა ორ პირობით სივრცე – დროით (ომამდე და ომის შემდეგ) განზომილებებად იქნას დაყოფილი. ეთნოგრაფიული კვლევის პირველ ეტაპზე წარმოებული ეთნოგრაფიული დაკვირვებისა და არაფორმალური ინტერვიუების პროცესმა გამოიკვეთა ორი გარემოება. ერთი მხრივ, ჩემს მთხრობელთა ყოველდღიურ ყოფაში მინათმოქმედების განსაკუთრებული როლი 2008 წლის ომის და შემდგომი პერიოდის „მცოცავი ოკუპაციის“ დაწყების შემდეგ. მეორე მხრივ, ჩალრმავებული ინტერვიურების მეთოდით, მინათმოქმედების ომამდელი, თვისებრივად განსხვავებული ფუნქცია და დანიშნულება ომის შემდეგ შექმნილი რეალობის კონტექსტში.

2020 – 2021 წლებში სამაგისტრო ნაშრომისათვის ემპირიული მასალის შეგროვების მიზნით, ეთნოგრაფიული კვლევა ჩავატარე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ დიცში (გორის რაიონი). კვლევის პირველი ეტაპის შემდეგ, გამიჩნდა განსაკუთრებული ინტერესი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ იძულებით გადაადგილებული რამდენიმე ოჯახის მიერ სოფელ დიცის ჩრდილოეთ ნაწილში, ოკუპირებული სოფელ ერედვის საზღვართან ომის შემდეგ შექმნილი მცირე დასახლების მიმართ. უფრო კონკრეტულად – მაინტერესებდა რა გახდა მათ მიერ ამ დასახლების შექმნის მიზეზი, როგორ ახდენდნენ აქ მცხოვრები დევნილები საკუთარი ინტერესების, რესურსებისა და სურვილების მიხედვით, ურთიერთსაპირისპირ

როდ გამოყენებული და გაზიარებული სიმბოლოების ინტერ-პრეტაციის დახმარებით, ამ დასახლებაში არსებული მატერიალური და არამატერიალური რეალების სიმბოლურ რეპრეზენტაციას (ვახტანგაშვილი 2021, 4). ამ უკანასკნელის შესწავლის წინაპირობად კი ეთნოგრაფიული მასალა შეკრებილ იქნა ომის შემდეგ შექმნილი ეკონომიკური რეალობის, რელიგიური პრაქტიკისა და ყოველდღიური ყოფისა თუ ლოკალური იდენტობის შესახებ.

საოკუპაციო გამყოფი ხაზის პირველადი დაკვირვების შემდეგ, ჩემი ყურადღება მავთულხლართებთან არსებულმა სივრცემ მიიპყრო. ქალაქ გორიდან მიმავალი საავტომობილო გზა სოფელ დიცის ცენტრში მიდის, რის შემდეგაც აღმოსავლეთით, არბოსა და ქორდისაკენ მიემართება. 2008 წლამდე სოფლის ცენტრიდან გზა ჩრდილოეთით, სოფელ ერედვისაკენაც მიემართებოდა, თუმცა 2021 წლისთვის საავტომობილო გზის ეს მონაკვეთი ტალახით დაფარული დამხვდა. აქედან საოკუპაციო გამყოფი ხაზი სულ რამდენიმე ათეულ მეტრში გადიოდა. ეს გზა ეგრეთ წოდებული „საზღვრის“ აღმნიშვნელ ბანერთან წყდებოდა, რომლის ჩრდილოეთითაც ოკუპირებული სოფელი ერედვი, დასავლეთით კი დიცის მოსახლეობის ხეხილის ბაღები იწყებოდა. განსაკუთრებულად უჩვეულოდ გამოიყურებოდა აღმოსავლეთი ნაწილი, რომელზეც არც მავთულხლართები და არც რაიმე სახის ე.წ. „საზღვრის“ აღმნიშვნელი ბანერი იდგა. ეს ცარიელი სივრცე, რომელიც შემოდგომით ტალახით იყო დაფარული, ზაფხულობით კი საძოვრებად გამოიყენებოდა (რის გამოც, ადგილობრივების თქმით, ხშირი იყო რუსი სამხედროების მხრიდან რქოსანი პირუტყვის გატაცების შემთხვევები. ამავე ადგილზე მოხშირდა ადამიანების გატაცებაც) სრულდებოდა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიღრმეში შეჭრილი კულტივირებული მიწებით. ამ კონტრასტის დანახვისას გამიჩნდა შეკითხვა – რატომ არ სწევენ რუსები ამ მონაკვეთზე გამავალ მავთულ-

ხლართებს უფრო სამხრეთით – ძნელად წარმოსადგენია, რომ ისინი სასოფლო-სამეურნეო მიწებს უწევდნენ ანგარიშს.

უშუალოდ საოკუპაციო გამყოფ ხაზში შეჭრილი ბალები დიცის ჩრდილოეთით მდებარე სოფელ ერედვიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ამ ბალებიდან ყველაზე ჩრდილოეთით, უშუალოდ ე.წ. „საზღვართან“ მდებარე ბალი კი ილია ბერუაშვილს ეკუთვნოდა. ილიასა და ყველა მის დევნილ მეზობელს, თუ ზოგადად, სოფელ დიცის მოსახლეობას უშუალოდ შეეხო (და ეხება) როგორც ბორდერიზაციის, ასევე მცოცავი ოკუპაციის პროცესი. ტერმინი „ბორდერიზაცია“ შექმნილია საქართველოში მოქმედი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ და განიმარტება, როგორც: „ფიზიკური აღნიშვნებისა და მოქმედებების ერთობლიობა, რომელიც [ადმინისტრაციული საზღვრის] ხაზზე გადაადგილების პროცესს უწევს კონტროლს ანდა აფერხებს“ (Toal, Merabishvili 2019, 5).

რაც შეეხება „მცოცავ ოკუპაციას“, ესაა: „კონფლიქტის ხაზის სახელმწიფოთაშორის საზღვრად გარდაქმნისთვის ფიზიკური ბარიერების შექმნის პროცესი“ (Toal, Merabishvili 2019, 2).

ორივე პროცესი თანადროულად, 2008 წლის ომის შემდეგ დაიწყო, ხოლო 2009-2017 წლებში რუსული და ოსური მხარეების მიერ სათვალთვლო კოშკების, ბლოკ-პოსტებისა და მავთულხლართების გავლენაც დაემატა. ამ ყველაფერს თან სდევდა 2009-2017 წლებში საქართველოს 900-ზე მეტი მოქალაქის დაკავება „საზღვრის უკანონო კვეთის“ ბრალდებით (Komakhia 2017). ეს პროცესი დღემდე შეუქცევად ხასიათს ატარებს.

სოფელ დიცში მცხოვრებ ჩემს მთხრობელებს ომის დასრულებიდან მალევე, ჯერ კიდევ 2013 წლის ზაფხულიდან მოუწინათ „მცოცავი ოკუპაციის“ პირისპირ აღმოჩენა, რადგან ამ სოფელში საოკუპაციო საზღვრის გადმონევა სწორედ ამ დროი-

დან დაიწყო (Toal, Merabishvili 2019, 9). ამის გამო, ჩემი მთხრობელების თქმით, სულ მალე მათი თანასოფლელების სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მნიშვნელოვანი ნაწილის საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიღმა აღმოჩნდა.

ამ სტატიისთვის წარმოდგენილი კონცეპტუალური ჩარჩოს მიხედვით, მიწათმოქმედება მისი ზოგადი უტილიტარისტული დანიშნულების გარდა, შესაძლოა აგრეთვე განვიხილოთ, როგორც აგენტობა, რომელსაც მოცემულ სოციო-კულტურულ კონტექსტში (საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე ქართულ დასახლებაში) მოქმედ აქტორთა ყოფაში ღრმა ისტორიული ფესვები გააჩნდა, რის გამოც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის სოციალური კოჰეზიის განმაპირობებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ფაქტორადაც ჩამოყალიბდა. ამ შემთხვევაში, სოციალურ კოჰეზიაში იგულისხმება კონკრეტული სოციალური ჯგუფის წევრებს შორის არსებული სოლიდარობის, გაზიარებული ღირებულებებისა და მიკუთვნებულობის განცდის არსებობა (Baylis, Beider, Hardy 2019, 8). მიწათმოქმედების ამ როლის უფრო ნათლად წარმოსაჩენად, შეგვიძლია ახლოდან შევხედოთ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა სამეურნეო-ყოფით თავისებურებებსა და აქ არსებულ ეკოლოგიურ წინაპირობებს:

საარქივო მასალის ანალიზზე დაყრდნობით, ისტორიკოსმა გიორგი სოსიაშვილმა (სოსიაშვილი, 2010) მე-20 საუკუნეში სოფელ დიცის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრისას შენიშვნა, რომ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში სოფლის კოლმეურნეობის ჩამოყალიბებას მებაღეობისა და მარცვლეული კულტურების განვითარება მოჰყვა, რაც 1931 წელს დიცში ხილის გადამამუშავებელი პუნქტების გახსნით დასრულდა. აქ არსებული კოლმეურნეობა ანგარიშვალდებული იყო სახელმწიფოსათვის გარკვეული გადასახადი ხორბლით გადაეხადა. სოფელში აქტიურად მისდევდნენ მესაქონლეობასაც, რაც ერბოსა და ხორცის წარმოების განვითარებას უკავშირდება, რომელთა რეალიზა-

ციაც დიციდან 4 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ცხინვალში ხდებოდა (სოსიაშვილი 2010, 13-14).

სოფლის ამ ეკონომიკურ თავისებურებას ეკოლოგიური წინაპირობები ქმნიდა. ამ მხრივ, შეგვიძლია გავიხსენოთ ქართველ ეთნოგრაფ გიორგი ჯალაბაძის (ჯალაბაძე 1986) ნაშრომი, რომელშიც ის აღნიშნავდა, რომ შიდა ქართლის ამ ნაწილში მოსახლეობა სოფელ ვანათიდან ერედვის გავლით მომდინარე დიცურის სარწყავი არხით სარგებლობდა, რომლითაც დიცისა და ერედვის გარდა ირწყვებოდა ახლო მდებარე არბო, ქორდი, ერგნეთი, თერგვისი და ტირძნისიც. დიცურის მოვლა სოფლების კოლექტიურ პასუხისმგებლობას წარმოადგენდა, რაც დასტურდება გიორგი ჯალაბაძის მიერ მოყვანილი ერთი საინტერესო ადგილობრივი ჩვეულებითაც:

„დიცურის მერუეთა გადმოცემით, ერედველებს წყლის დაღვევის შემდეგ წვერი უნდა დაებერტყათ, რომ არხს ბევრი წყალი არ მოკლებოდა... წყლის ხელოვნური რუების გატანა ძალიან დიდი მნიშვნელობის პრობლემას იყო მიჩნეული, ხოლო ამ რუების დაზიანება, მოშლა და ხელყოფა ქვეყნის მოშლას უდრიდა“ (ჯალაბაძე 1986, 298).

ქართველმა ეთნოგრაფებმა შიდა ქართლში მიწათმოქმედების განვითარების შესწავლა მეოცე საუკუნის ოციან წლებში დაიწყეს. 1924-1926 წლებში, მესხეთში, შიდა და ქვემო ქართლში ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზის შემდეგ, გიორგი ჩიტაია აღნიშნავდა:

„ქართლის ეთნოგრაფიულ ყოფაში მოპოვებულმა წინასწარი ხასიათის მონაცემებმა უკვე დაგვანახა, რომ მშრომელი გლეხობა ფლობდა მეტნაკლებად მკვიდრ ემპირიულ მასალას, რომლის ცალკეული მონაცემები მუშავდებოდა და ფორმირდებოდა ათასწლეულთა მანძილზე ხანგრძლივი, შეუპოვარი ძიებისა და გამოცდის გზით“ (ჩიტაია 1997, 57).

ქართული ეთნოგრაფიული სკოლის ფუძემდებელი ყურადღებას აქცევდა ადამიანის ყოფისათვის დამახასიათებელი

თავისებურებების, განსაკუთრებით კი მიწათმოქმედების ეთნოგრაფიულად შესწავლის საკითხს, რის აღსანიშნადაც ის ტერმინ აგროეთნოგრაფიას იყენებდა. საყურადღებოა მის მიერ წარმოდგენილი აგროეთნოგრაფიის კვლევის საგანი, რომლის განმარტებიდანაც ჩანს, რომ გიორგი ჩიტაია, თანამედროვე სამეცნიერო ტერმინოლოგიით რომ ითქვას, სწორედ სულიერ და უსულო აგენტობებზე და მათ ადამიანურ აგენტობასთან მჭიდრო კავშირზე საუბრობს, თუმცა განსხვავებული კონცეპტუალური აპარატით:

„აგროეთნოგრაფიის დარგში მუშაობის ხაზს განსაზღვრავს ადამიანის ფაქტორი. ამიტომ წინ უნდა წამოინიოს ადამიანის სიმბიოზი მცენარეებთან და ცხოველებთან. საჭიროა ეკოლოგიისა და მეურნეობის ისტორიის ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში წარმოჩენა, რადგან კონკრეტულ ბუნებრივ პირობებში გამოცდილი და გამართლებული სამეურნეო საქმიანობა მკვიდრდება“ (ჩიტაია 1997, 62).

ქართველი მეცნიერების მიერ ამ კონკრეტულ რეგიონსა თუ ზოგადად, საქართველოში მიწათმოქმედების განვითარებაზე წარმოდგენილი მასალა ვუკავშირებ კლიფორდ გირცის აგრიკულტურული ინვოლუციის თეორიის ერთ ასპექტს. გირცი (Geertz 1963, 12-37) ასაბუთებდა, რომ არსებობდა მჭიდრო კავშირი ინდონეზიაში არსებულ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებულ პრაქტიკებს, ეკოლოგიურ პირობებსა და სოციალურ სტრუქტურებს შორის, რა დროსაც მან ხაზი გაუსვა საირიგაციო სისტემების განუხრელად დიდ როლს საზოგადოების სოციალური და ეკონომიკური ქსოვილის შექმნაში. გირცის კონცეფცია, რასაკვირველია სცდება მარტივი რედუქციონიზმის საზღვრებს და მისი ანალიზი ინდონეზიურ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული სიმბოლოებისა და ადამიანთა ყოფის სხვა ასპექტებს შორის მჭიდრო კავშირების ახსნის მიმართულებით ვითარდება.

ამდენად, ნათელია, რომ ეკოლოგიური პირობები აყალიბებს კონკრეტული მეურნეობისათვის ხელსაყრელ, ანდა ხელისშემშლელ ფაქტორებს, თუმცაღა ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს, ჯულიან სტიუარტის სიტყვებით რომ ითქვას, „გარემოს უტილიზაციის კულტურულად განსაზღვრული გზებიც,“ რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი გახდება აქ წარმოდგენილი ეთნოგრაფიული ველის მეტ-ნაკლებად სრულფასოვანი სურათის აღწერა.

ამისათვის, მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მონაწილეთაგან დანახული რეალობის ემიკურად გადმოცემა, უფრო კონკრეტულად კი იმის გაგება თუ რა როლს თამაშობდა 2008 წლამდე მინათმოქმედება ადგილობრივთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ინტერვიუს მონაკვეთი გადმოსცემს ჩემი მოხრობელების სათქმელს:

„რაც თავი მახსოვს, ჩვენცა და ჩვენი მამა-პაპებიც სულ ვუვლიდით ბალებსა... სოფელში სუფრა ისე არ გაიშლებოდა, რომ ერთმანეთი არ დაგვეპატიჟა, ვიცოდით მუშაობის დროსაც გვერდში დგომაი. ადრე ხალხი ერთად იდგა ჭირშიცა და ლხინშიცა...“

ამ ნარატივში წარსულში არსებული მჭიდრო სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნება პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებას, მათ შორის კი – მინათმოქმედებასთან დაკავშირებულ სეზონურ სამუშაოებს. ეს უკანასკნელი კი, ჩემ მიერ მოპოვებულ მასალაზე დაყრდნობით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეთნოსთა შორის თუ შიდა ეთნიკური სოციალური ურთიერთობების განმაპირობებელ მედიატორადაც კი იქნა წარმოჩენილი. ამის ნათელსაყოფად მნიშვნელოვანია წარმოვადგინოთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციის ადგილის, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ერგენტში გახსნილი ე.წ. „ტეკის ბაზრის“ სოციალური მნიშვნელობა.

ამ ბაზრის შესახებ არსებობს ორი ურთიერთსაპირისპირო მოცემულობა – ერთი მხრივ, ის რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით არალეგალური პროდუქტებით ვაჭრობის (Kukhianidze, Kupatadze, Gotsiridze 2004, 18-20), მეორე მხრივ კი ადგილობრივი წვრილი და მსხვილი მოვაჭრეების, მძღოლების, მტვირთავებისა და კლიენტებისათვის ეკონომიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს სივრცეს წარმოადგენდა (Kukhianidze, Kupatadze, Gotsiridze 2004, 20). ეკონომიკური ურთიერთობების გარდა, ბაზარი ქართულ და ოსურ მოსახლეობას შორის კონფლიქტის პირობებში, ყოველდღიური ურთიერთობების გამყარების პრაქტიკურ ადგილად მოგვევლინა (Khutsishvili 2018, 3-4).

ჩემი მთხრობელების ინტერვიუებიდან ამოკრეფილი ქვემოთ წარმოდგენილი რამდენიმე ციტატაც გამოდგება იმის საჩვენებლად, თუ როგორ შექმნა მინათმოქმედებამ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ერგნეთის ბაზარში რეალიზაციასთან დაკავშირებული მრავალაქტორიანი ქსელი, რომელშიც თანამონაწილეობდა სულიერ თუ უსულო აგენტობათა გამორჩეულად დიდი რაოდენობა. ილია ბერუშვილის თქმით:

„პომიდორი მიგვექონდა ხოლმე ჩვენა გასაყიდად და იქა [ერგნეთის ბაზარში] ბევრი დახლი იყო რო გავიხედე ვიფიქრე [...] ესა დღეს არ გაიყიდება-მეთქი. ჩამოვიდოდა ხოლმე რუსეთიდან მანქანაი და სულ მასაპობდა- დაუდებდა კუხემნიფესა და სულ მიჰქონდა. სულ ყველაფერი იყიდებოდა.“

„ახლა ამ ტერიტორიებზე, სამი ჰექტარი რაც მაქვს სულ ვაშლი მქონდა და ახლა მაგ ტეკზე სულ ვერ გავყიდიდი, სამაგიეროდ, კლიენტსა ვნახულობდი, მერე მომყავდა, ვაჩვენებდი, პადვალი სავსე მქონდა, [შემდეგ] მოიყვანდნენ მუშებსა, დავგრუზავნდით, წავიყვანდით...“

ეს მოსაზრება განავრცო მისმა მეზობელმა 70-წლამდე მამაკაცმა:

„[ერგნეთის ბაზარში] ოსებს ჩამოჰქონდათ ფქვილი, ხორბალი, ქერი, სიგარეტი, საკონდიტრო ნაწარმი, გოჭები, ქათმები, კვერცხი და რავი, ბევრი რამე... დიზელი, ბენზინი და ა.შ.“

„[ერგნეთის ბაზარში] ავტობუსი დადიოდა ხოლმე, ისეთ ზუსტ დროს, ხალხი მასზე ასწორებდა საათს. მარტო ჩვენი ხეობის კი არა, მთელი გორის რაიონის ხალხი ვაჭრობდა ცხინვალში.“

„მანამდე [ერგნეთის ბაზრის გახსნამდე] დაკეტილი იყო ეს გზები და ჩერებ აზერბაიჯანით დავდიოდით რუსეთში... და იმდენად დავუახლოვდით ამის მერე ოსებს, რომ აი, ამის მერე გასვენებაში ცხინვალში ჩავსულვარ, ჯავაში ჩავსულვარ, ქორწილში ვყოფილვარ... ჩვეულებრივად შეგვეძლო მანქანით ბაზარში გადაადგილება.“

როგორც ამ მონაკვეთიდან ჩანს, სავაჭრო-ეკონომიკურ ქსელში ჩაბმულ პირებს, მიუხედავად მათი ეთნიკურობისა, ერთმანეთთან მჭიდრო სოციალური ურთიერთობების დამყარება შეეძლოთ. აღნიშნული სიტუაცია შეიცვალა ერთი მხრივ, ერგნეთის ბაზრის დაკეტვის, ხოლო შემდეგ კი ამ რეგიონში მუდმივად მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, რაც საბოლოო ჯამში 2008 წლის აგვისტოს ომით დასრულდა. ახალმა რეალობამ ადგილობრივთათვის არა მხოლოდ გადაადგილებასთან დაკავშირებული სირთულეები, არამედ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მოყვანისა და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახლოს ცხოვრებისა და ბორდერიზაციის გამო, უსაფრთხოების პრობლემებიც გააჩინა.

ამის სირთულეების მიუხედავად, ომის შემდეგ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან დევნილთა მცირე დასახლება მაინც შეიქმნა. ეს პროცესი პირველ რიგში ილია ბერუაშვილის საცხოვრებელს უკავშირდება, რომელიც ოკუპირებულ ერედვსა და დიცს შორის მდებარეობს და 2008 წლის შემდეგ მცოცავი ოკუპაციის

ეპიცენტრში აღმოჩნდა. ამას მოჰყვა ე.წ. „საზღვრის“ ნიშნულე-ბისა და მავთულხლართების რამდენიმე შრის გავლება უშუალოდ ილია ბერუაშვილის კუთვნილი ბალების სიახლოვეს. ამ პროცესის პარალელურად, ილია ბერუაშვილის საცხოვრებლის გარშემო მიწების შექმნა დაიწყო იმ დევნილებმა, რომელთა საცხოვრებელი სახლები და ბალებიც გამყოფი ხაზის მიღმა აღმოჩნდა. დევნილებმა საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების ორი მიზეზი დაასახელეს: 1. სოფელ ერედვისგან „შემორჩენილი მიწის შენარჩუნება“ დეოკუპაციის დასაწყისამდე და 2. მცოცავი ოკუპაციის შეჩერება სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობის ზრდის გზით.

ილია ბერუაშვილის ჩათვლით, ამ დასახლებაში მუდმივად ოთხი ოჯახი ცხოვრობს, რომელთა ძირითად საქმიანობად მიწათმოქმედება რჩება. მიუხედავად ამისა, მათ მიწის დამუშავება მხოლოდ ქართული პოლიციის დახმარების გზით შეუძლიათ. ილია ბერუაშვილის მიხედვით,

„ჩვენი ტერიტორიაა, მარა იქვე „საზღვარია“ და ჩვენა, ტექნიკას რომ შევიყვანთ, იქა ჩვენი მილიცია გვეხმარება“.

„იმდღესა მიწას ვამუშავებდით, ტექნიკა რამე რომ შეგვყავს იქ ჩვენი პოლიცია თუ არ დგას, ვერ შევდივართ...“

მსგავსი პრობლემა გამყოფ ხაზთან მდებარე ყველა ბალის მფლობელს, მათ შორის ილია ბერუაშვილის მეზობელ 60 წლამდე დევნილ მამაკაცსაც შეეხო:

„შიშით შევდივართ, მაგის დედა ვატირე. მე რათ მიწდა მილიცია, რომ ჩემს ნაკვეთში შევიდე და დავამუშავო?!“

ამ სირთულის გაჩენამ ჯგუფის წევრებს შორის სოციალური კოჰეზია კიდევ უფრო განამტკიცა, რაც აისახა ტოპონიმიკაში – ამ ტერიტორიას მათ „ბერუაშვილების უბანი“ უწოდეს, ეს ტოპონიმი კი ოკუპირებულ სოფელ ერედვიდან გადმოიტანეს. მეორე მხრივ კი, ამით ხელი შეუწყვეს მათ შორის არსებული სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნებასა და

დაცვას – აქ დასახლებულებს საერთო წარმომავლობის გარდა ნათესაური კავშირებიც გააჩნიათ.

კვლევის პროცესში მომეცა საშუალება დაგვეკვირვებოდა ამ ჯგუფის წევრების მიერ შემუშავებულ სხვადასხვა ორგანიზებულ მოქმედებებს, რომელთა უმეტესობაც მიწათმოქმედებას უკავშირდებოდა. პირველ რიგში, ეს ეხება ამ დასახლებაში სეზონურად მცხოვრები დევნილების ბალების მოვლას – როგორც ადრეულ გაზაფხულზე მიწის დამუშავების, ასევე შემოდგომით მოსავლის აღებისა და დაბინავების პროცესში. სეზონურად მცხოვრებ რამდენიმე დევნილ ოჯახზე დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ მათ ძირითადად ეკონომიკური მიზეზების გამო, ერთგვარი ორმაგი მოსახლეობა არჩიეს – ისინი უმეტესწილად დევნილთა დასახლებებში აგრძელებენ ცხოვრებას აქ კი პერიოდულად ჩამოდიან (სასოფლო-სამეურნეო ციკლით გათვალისწინებული სეზონური სამუშაოების შესასრულებლად).

ამგვარი შრომით ურთიერთდახმარების ფორმები ტრადიციულად სამიწათმოქმედო თუ მესაქონლეობის დარგებში შრომითი ნაყოფიერების გაზრდასა და ფიზიკური ძალების დაზოგვას ემსახურებოდა,¹ თუმცაღა ამ კონტექსტში ძველ (მიწათმოქმედება, მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული მატერიალური ობიექტები თუ პრაქტიკები) და ომის შემდეგ გაჩენილი ახალ აგენტობების (მავთულხლართები, რუსი და ოსი ე.წ. „მესაზღვრეები“ და მძიმე ტექნიკა) გამო შეიცვალა. ანალიზისას აუცილებელია აღინიშნოს ამ აგენტობებს შორის შექმნილი ის ბინარულობა, რომელიც აქ მცხოვრებთა ყოველდღიურობას განსაზღვრავს. ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ილია ბერუაშვილის მორიგი სიტყვები:

„ჩემ ბაღში ვართ და ვამყნობთ ხეებსა. [მავთულხლართებს მიღმა] დავინახეთ საიდანღაც გამოჩნდა ვილისი თუ ჯიპი ეგ მანქანაი და გაიშალნენ ასე რუსები, თან ხელებს იქ-

¹ იხილეთ: გელაძე 1989; გრძელიძე 1985.

ნევინ აქეთკენა... დავრეკე პოლიციაში აქ არ იყვნენ მაშინა. [ჩემს მეზობელ] დაენყო ხელების კანკალი. ეშინია, თან ამცნობს.“

„[გამყოფ ხაზთან მდებარე ბაღში] ნერგის ფესვები ამოვიღე ერთი ორგანა, უკვე ბინდდებოდა და ბარემ მოვრჩემეთქი, ეს ცული ავიტანე ჩავჩეხო-მეთქი და [რუსები] არ დამადგნენ ბიჯო?! ორნი თანა. დობრი ვეჩერო – ვეჩერ დობრი, კაკ სლუჟბაო, მეკითხეს.. და იდუტ, სპასიბა. არაფერი, არაფერი, აესე ვსაუბრობთ ხოლმე...“

როგორც ამ მონაკვეთიდან ჩანს, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ორი სხვადასხვა სახის უსულო აგენტობები წარმოადგენენ, რაც, თავის მხრივ, მიწათმოქმედებისა და მცოცავი ოკუპაციის, მიწის კულტივაციისა და ოკუპაციის ბინარული ოპოზიციებით განისაზღვრება. აქ საჭიროა მივუბრუნდეთ სტატიის თეორიულ ნაწილში წარმოდგენილი ალფრედ გელის (Gell 1998) „ჰუმანისტურ მიდგომას,“ რომელიც მატერიალური საგნების აგენტობების მთავარ განმსაზღვრელად ადამიანურ აგენტობას სახავდა. მისი ნაშრომიდან განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია მორიგი არგუმენტი. გელის მიხედვით, პოლ პოტის მიერ კამბოჯის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დაფლული ნაღმები „პირდაპირ მიუთითებენ“ დიქტატორის დესტრუქციულ ზრახვებზე იმ გაგებით, რომ ადამიანები, რომლებსაც მათ გამო დაზიანებები მიადგათ კაუზალური ლოგიკური კავშირებით, წარსულში პოლ პოტის მიერ კამბოჯის დანაღმვის გადანყვებილებამდე მიდიან (Gell 1998, 20-21). როგორც აქ ჩანს, ნაღმებს, როგორც ცალკე ალებულ მოცემულობებს, გააჩნიათ აგენტობა – მათი მოქმედებაში მოყვანა ადამიანებს კონკრეტული პიროვნების სახელს ახსენებს. სხვა სიტყვებით, ნაღმები იმ გაგებით წარმოადგენენ აგენტობებს, რომ ისინი არამხოლოდ ატარებენ, არამედ კიდევ ალასრულებენ ადამიანების მოკვლის განზრახვას.

ამგვარი გაგებით, დევნილების დასახლებასთან გავლენიანი საოკუპაციო გამყოფი ხაზი იქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, გელის მიერ აღწერილი პოლ პოტის მინების, როგორც ისტორიული მოვლენების რემინისცენციის მსგავსად, უსულო აგენტობად იქნას გააზრებული, რომელიც რუსულ მხარესთან ასოცირებულ ომს, ადამიანების გატაცებასა და ოკუპაციას უკავშირდება. რაც შეეხება მინათმოქმედებას, ის შეიძლება დახასიათდეს გამყოფი ე.წ. „საზღვრის“ წინააღმდეგ ფორმირებულ აგენტობად, რომელიც ადგილობრივთა ტრადიციული (ომამდელი) ყოფისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული სამეურნეო ცხოვრების წესზეა დამყარებული. ამასთან გამოიკვეთა, რომ შესაბამისი გამოწვევების პირობებში, მინათმოქმედებას გააჩნია პოტენციური გარდაიქმნას ახალი ტიპის ქსელად, რომელშიც სხვა სულიერი და უსულო აგენტობები არსებული სიტუაციის შესაცვლელად გარკვეული მიზნებისათვის გაერთიანდებიან.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ წარმოდგენილ სტატიებში 2020 – 2021 წლებში სამაგისტრო ნაშრომისათვის სოფელ დიკში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ შექმნილ დევნილთა მცირე დასახლებაში შეკრებილი ეთნოგრაფიული მასალის ახლებურად გაანალიზებისა და მისი უსულო აგენტობისა და აქტორისა და ქსელის ფართო თეორიასთან დაკავშირების გზით, ვეცადე მეჩვენებინა საოკუპაციო გამყოფი ხაზთან მცხოვრები ადამიანების მიერ მინათმოქმედების, როგორც უსულო აგენტობის ფორმირების დინამიკური პროცესი, რომელიც სათავეს ადგილობრივთა ტრადიციული ყოფა-ცხოვრებიდან იღებს და ომის შემდეგ შექმნილი ბორდერიზაციისა და მცოცავი ოკუპაციის პროცესში შექმნილ სიტუაციაზე გავლენის მოხდენის უნარით ხასიათდება. ემპირიული მასალისა და თეორიის ანალიზიდან გამომჩნდა, რომ მინათმოქმედებას გააჩნდა და გააჩნია სხვა სულიერი თუ უსულო აგენტობებისაგან

დაკომპლექტებული ქსელის შექმნის უნარი ომამდელ (ტეკის ბაზარი, სავაჭრო ურთიერთობები, სატრანსპორტო ქსელი) და თვისებრივად განსხვავებულ – ომის შემდეგ (გამყოფ ხაზთან მობილიზებული პოლიცია, მცოცავი ოკუპაციის შესაკავებლად ფორმირებული სოც. ურთიერთობები, გამყოფ ხაზთან დამუშავებული მინები და ა.შ.) სიტუაციებში. აქედან გამომდინარე, სტატიაში არა მხოლოდ „გარემოს უტილიზაციის კულტურული გზების“, არამედ ადამიანების მიერ ფორმირებული იმგვარი აგენტობის შექმნის კონტურები იკვეთება, რომელიც უნდა გავიაზროთ კულტურისა და ბუნების დიქტომიის გარეშე, რადგანაც ის ჰიბრიდული ბუნების მატარებელია და ადამიანთა ქცევაზე ზემოქმედების უნარით ხასიათდება, უფრო კონკრეტულად კი – მისი შემქნელი სოციალური ჯგუფისაგან მოითხოვს ახალი სოციალური ურთიერთობების ფორმირებას (მაგ. სხვა დევნილების ბალებზე ზრუნვა და მიწათმოქმედება პოლიციის თანხლებით) კონკრეტული კომპეტენციების (მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული სეზონური სამუშაოები, შრომითი ურთიერთდახმარება) მობილიზებასა და, შესაბამისად, ახალ სიტუაციასთან ადაპტაციას. ნაშრომში წარმოდგენილი ეთნოგრაფიული მასალის შინაარსიდან გამომდინარე, მიწათმოქმედების აგენტობის კონცეფცია უფრო მეტად გააზრებულია ჰუმანისტური მიდგომით, რადგანაც თითოეული უსულო აგენტობის შექმნა პირდაპირ უკავშირდება ადამიანური აგენტობების მიზნებსა და ამოცანებს. ამასთან ერთად, შესაძლებელია ვისაუბროთ ერთი მხრივ, ოკუპაციასთან დაკავშირებული ბორდერიზაციის, მეორე მხრივ კი, მიწის კულტივაციის როგორც პირველის საწინააღმდეგოდ გაჩენილ აგენტობებს შორის მიმდინარე კონფლიქტსა და ახლებურ სოციალურ დინამიკაზე, რაც პირდაპირი ამსახველია რუსეთსა და საქართველოს შორის მიმდინარე მაკრო სოციალური და პოლიტიკური პროცესებისა.

ადამიანისა და მისი უშუალო საცხოვრებელი გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებულად აქტუალური თანამედროვე ანთროპოლოგიურ მიმართულებებში გახდა (მაგ. გარემოს ანთროპოლოგია ანდა ზემოსხენებული აქტორისა და ქსელის თეორია) ქართულ ეთნოლოგიური სკოლისათვის არამხოლოდ კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო (მაგ. გიორგი ჩიტაიას მიერ წარმოდგენილი ადამიანის, მცენარეებისა და ცხოველების სიმბიოზის კვლევა აგროეთნოგრაფიის კონტექსტში), არამედ გვხვდება ემპირიული მასალით გამყარებული ნაშრომები, რომლებშიც კონტექსტურადაა გააზრებული ეკოლოგიური ცოდნა მათ შორის სარწყავი წყლის მოხმარების შესახებ

დამონმებული ლიტერატურა:

- გელაძე, თ. (1989)**, მინათმოქმედებასთან დაკავშირებული შრომითი დახმარება (აღმოსავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), *ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე*, XL-B, გვ: გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი.
- გრძელიძე, ბ. (1985)**, შრომის ორგანიზაციის ფორმები მთიულეთსა და გუდამაყარში. *საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მანცე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია*, N2, გვ: თბილისი.
- ვახტანგაშვილი, გ. (2021)**, ყოველდღიური ყოფა და ცხოვრება საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან (სოფელ დიცის მაგალითზე). სამაგისტრო ნაშრომი, ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი, თბილისი, თსუ, VIII კორპუსი, ოთახი 204, ხელნაწერის უფლებით.
- ვახტანგაშვილი, გ. (2022)**, თანამედროვე ანთროპოლოგიური ეპისტემოლოგია: ლოკალური ცოდნის სისტემების კონსტრუირება და მათი ანალიზი (ტონი ლ. უაითჰედისა და მარგარეტ ლ. კომპტეს პარადიგმების მიხედვით). *მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის III* (29): 108- 132, თბილისი.

- ლატური, ბ. (2014)**, არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები, სიმეტრიული ანთროპოლოგიის მცდელობა, მთარგმნელი ელენე ლადარია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.
- სოსიაშვილი, გ. (2010)**, დიციის ისტორია (პატარა ლიახვის ხეობის ისტორიიდან), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი.
- ჩიტაია, გ. (1997)**, საქართველოს აგროეთნოგრაფიის პრობლემები (შესწავლის მდგომარეობა და პერსპექტივები). ცაგარეიშვილი თ. (რედ), შრომები ტ. 1 გვ: „მეცნიერება“, თბილისი.
- ჯალაბაძე, გ. (1986)**, მემინდვრეობის კულტურა აღმოსავლეთ საქართველოში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა), გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი.
- Appadurai, A. (1990)**, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, *Theory, Culture and Society*, Vol. 7, Issue 2-3.
- Ahearn, L. M. (2001)**, Language and Agency. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 30, pp. 109-137.
- Bateson, G. (1972)**, Steps to Ecology of Mind: A Revolutionary Approach to Man's Understanding of Himself, New York, Ballantine
- Baylis, I.; Beinder, H.; Hardy, M. (2019)**, Cohesive Societies Literature Review, The British Academy Cohesive Societies, January.
- Callon, M. (1991)**, Techno-economic networks and irreversibility, In: *A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination*, Law J. (ed.), London, Routledge, pp. 132-161.
- Clifford, J. (1986)**, Partial Truth, შესავალი ნიგნიდან: Clifford James, Marcus George E (რედ). *Writing Culture, The Poetics and Politics of ethnography*, University of California Press.
- Desjarlais, R. R. (1997)**, Shelter, Blues: Sanity and Selfhood Among the Homeless, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Dobres, M. (2000)**, Technology and Social Agency: Outlining a Practice Framework for Archeology, Oxford, Blackwell.
- Geertz, C. (1963)**, Agricultural Involution, The Process of Ecological Change in Indonesia, University of California Press.
- Gell, A. (1998)**, Art and Agency, An Anthropological Theory, Oxford University Press.
- Giddens, A. (1984)**, The Constitution of Society, Cambridge: Polity.

- Holbraad, M.; Pedersen, M. A. (2017)**, *The Ontological Turn, An Anthropological Exposition*, Cambridge University Press.
- Huntington, E. (1945)**, *Mainsprings of Civilization*, New York, Jogn Wiley.
- Karp, I. (1986)**, Agency and Social theory, A review of Anthony Giddens, *American Ethnologist*, Vol. 13, No.1, pp. 131-137.
- Khutsishvili, K. (2018)**, *Marketplaces: Meeting Places in Border Zones of Georgia*, working paper series on Informal Markets and Trade, Working Paper, N 6, 14.
- Komakhia, M. (2017)**, *“Russia’s Influence Over the Field of Security in Tskinali Region is Growing: Support for Full Integration “*: Rondeli foundation, 15 ნოემბერი, ბოლო ნვედომა: 2023: 30 ივლისი, ხელმისაწვდომია: <https://gfsis.org.ge/blog/view/766>
- Kroeber, A. L. (1939)**, *Cultural and Natural Areas of Native North America*, Berkley, University of California Press.
- Kukhianidze, A.; Kupatadze, A.; Gotsiridze, R. (2004)**, *Smuggling Through Abkhazia and Tskinali Region of Georgia*, American University’s Transnational Crime and Corruption Centre (TraCCC), Georgia Office, Tbilisi.
- Levi-Strauss, C. (1962)**, *La pensée sauvage*, Paris, Pion.
- Sayes, E. (2014), Actor-Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that nonhumans have agency? – *Social Studies of Science*, Vol. 44, No. 1, pp. 134-149, February.
- Latour, B. (1992)**, *where are the missing masses? The sociology of a few mundane artifacts*, in: Bijker WE and Law J (eds) *Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change*, Cambridge, MA: The MIT press, pp. 225-258.
- Latour, B. (1999)**, *Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Latour, B. (2005)**, *Resembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Marcus, G. E. (1995)**. *Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography*, *Annual Review of Anthropology*, vol. 24, pp. 95-117.

- McGee, J. R.; Warm, Richard L. (ed.) (2008)**, Anthropological Theory, An Introductory History, 4th edition, McGraw-Hill Companies, New York.
- Pickering, A. (1995)**, The Mangle of Practice, Time Agency and Science, Chicago, University of Chicago Press.
- Soumhya, V. (ed.) (2010)** *Ontology is just another word for culture, Motion tabled at the 2008 Meeting of the Group for Debates in Anthropological Theory*, University of Manchester, Critique of Anthropology, vol. 30, N 2, pp.152-200, DOI:10.1177/0308275X09364070.
- Steward, J. (1955)**, Theory of Culture Change, Urbana, University of Illinois Press.
- Toal, G.; Merabishvili, G. (2019)**, Borderization Theatre: Geopolitical entrepreneurship on the South Ossetia boundary line 2008-2018, Caucasus Survey, Vol. 7, Issue 2.
- Vygotsky, L. S. (1978)**, Mind in Society, The Development of Higher Psychological processes, M. Cole S. Scribner, E. Souberman (ed.) Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Wertsch, J.; Tulviste, P.; Hagstrom, F. (1993)**, A Sociocultural approach to Agency, In Context for Learning: Sociocultural Dynamics in Children's Development, EA Forman, N Minick, CA Stone, (ed.), New York, Oxford University Press, pp. 336-356.
- Whittington, R. (2015)**, Giddens, Structuration Theory and Strategy as Practice, 6066066 Golsorkhi Damon, Rouleau Linda, Seidl David, Eero Vaara (6969) Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Cambridge University Press.

Giorgi Vakhtangashvili

**Cultivation versus Occupation: the Role of
Agriculture in Challenging the Russian Barbed
Wires in the IDP Settlement of Ditsi**

This article attempts to analyze the process of land cultivation by internally displaced persons living in the village of Ditsi, near the occupational dividing line, as a process of terminating borderization and creeping occupation against the backdrop of the ongoing theoretical discussion about non-human agency in anthropological theory. IDP-cultivated lands are described here as goal-oriented formations of non-human agency, which are linked to the following theoretical premises, depending on the content of the paper: 1. Overcoming the current contradiction between nature and culture, and seeing objects as significant as humans (Bruno Latour, Alfred Gell) 2. Understanding the natural environment as one of the primary influences on social organization (Clifford Geertz) In this case, the conceptualization of land cultivation as an agency is related to agriculture's ability to shape (and reshape) new networks by enlisting different human and non-human agencies, which can be explained by the fact that IDPs adapt land cultivation practices and knowledge to the new post-war reality from their everyday practices prior to the 2008 war. At the same time, it was revealed during the analysis of the presented context that agriculture can be interpreted as a counterbalance to the Russian barbed wire erected at the dividing line (another non-human agency), which directly represents the desires, affects, and goals of the social group that created it. The current paper also aims to break new ground in Georgian anthropology by presenting new insights from the larger philosophy of non-human agency. This technique, according to Autor, not only sheds light on previously undiscovered aspects of (in this example) internal displacement in Georgia, but also lays the way for future scholarly research into related empirical investigations.